

Публічно-приватне партнерство як основа стійкого розвитку транспортної інфраструктури регіонів України

Ложачевська Олена¹

Опубліковано	Секція	УДК
30.11.2025	Економіка	338.47:334.72:332.1(477)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19500726>

Анотація. У статті досліджено публічно-приватне партнерство як один із ключових інструментів забезпечення стійкого розвитку транспортної інфраструктури регіонів України в умовах воєнних руйнувань, обмеженості бюджетних ресурсів та необхідності довгострокової модернізації логістичної системи держави. Обґрунтовано, що в сучасних умовах транспортна інфраструктура виконує не лише господарську, а й стратегічну соціальну, безпекову та інтеграційну функцію, оскільки саме від її стану залежать мобільність населення, безперервність постачань, стійкість регіональних економік, відновлення внутрішніх і зовнішніх транспортних зв'язків та посилення інтеграції України до європейського простору. У роботі узагальнено сучасні наукові підходи до трактування публічно-приватного партнерства у транспортній сфері та визначено, що його доцільно розглядати не лише як форму залучення приватного капіталу, а як механізм розподілу ризиків, інвестиційної відповідальності, управлінських функцій і довгострокових зобов'язань між державою, бізнесом, громадами та міжнародними інституціями.

На основі статистичних даних проаналізовано масштаби пошкоджень і потреб відновлення транспортної інфраструктури України, виявлено регіональні диспропорції у рівні втрат і доведено, що універсальна модель публічно-приватного партнерства не може бути однаково ефективною для всіх територій. Визначено, що прифронтові, прикордонні, агломераційні та портово-логістичні регіони мають різні інфраструктурні функції, відмінний набір ризиків та потребують різних підходів до вибору організаційних і фінансових моделей партнерства. У статті запропоновано регіонально диференційований підхід до формування проектів ППП у транспортній інфраструктурі, який передбачає врахування типу об'єкта, рівня безпекових ризиків, потенціалу комерціалізації, ролі державної підтримки, а також вимог екологічної стійкості, цифровізації та мультимодальності.

Доведено, що ефективність публічно-приватного партнерства у цій сфері визначається не стільки фактом участі приватного партнера, скільки якістю підготовки проекту, прозорістю умов реалізації, наявністю механізмів гарантування, збалансованістю розподілу ризиків і здатністю проекту створювати довгостроковий соціально-економічний ефект для регіону. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання запропонованих підходів під час формування регіональних

¹ Національний транспортний університет
завідувачка кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0001-8462-925X>

програм відновлення, планування інфраструктурних інвестицій та підготовки транспортних проєктів на засадах публічно-приватного партнерства. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням системи оцінювання ефективності PPP-проєктів з урахуванням економічних, логістичних, екологічних і безпекових параметрів.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, транспортна інфраструктура, регіональний розвиток, стійкість, відновлення, інфраструктурні інвестиції, логістика, Україна.

Public-private partnership as a basis for sustainable development of transport infrastructure in Ukraine's regions

Abstract. This article examines public-private partnership as a strategic foundation for the sustainable development of transport infrastructure across the regions of Ukraine under conditions of war-related destruction, severe fiscal constraints, and the urgent need for long-term logistics modernisation. The study argues that transport infrastructure should no longer be viewed solely as a sectoral asset or a technical component of the economy. In the current Ukrainian context, it performs a much broader function by supporting territorial cohesion, social mobility, business continuity, export and import logistics, humanitarian access, and the country's deeper integration into the European transport space. For that reason, the restoration and further development of transport infrastructure require new institutional and financial mechanisms capable of combining public priorities with private-sector efficiency, capital, and managerial expertise.

The paper systematises current academic approaches to public-private partnership in the transport sector and shows that PPP should be interpreted not simply as a way to attract private investment, but as an integrated framework for sharing risks, responsibilities, resources, and long-term commitments among the state, local authorities, business actors, and international partners. Based on recent statistical data, the study analyses the scale of infrastructure damage and reconstruction needs in Ukraine and identifies substantial regional asymmetries in both losses and development priorities. This makes it clear that a single, standardised PPP model cannot produce equally strong results in all regions of the country.

Particular attention is given to the regional differentiation of transport infrastructure needs. Frontline and de-occupied territories require rapid connectivity restoration and strong public guarantees; western border regions need logistics expansion and border-crossing modernisation; major urban agglomerations demand sustainable mobility solutions; and port or multimodal territories require operationally efficient partnership models focused on cargo flows and infrastructure resilience. In response, the article proposes a region-sensitive approach to designing PPP projects in transport infrastructure, taking into account the type of asset, security risks, commercial viability, the scale of public support required, and the principles of environmental sustainability, digitalisation, and multimodal integration.

The findings demonstrate that the effectiveness of PPP in transport infrastructure depends not merely on the presence of a private partner, but on sound project preparation, transparent governance, a balanced risk-sharing model, and the ability of each project to generate long-term socio-economic value for the region. The practical contribution of the study lies in the proposed analytical framework, which may be applied in regional recovery programmes, infrastructure investment planning, and the preparation of transport projects designed on PPP principles. Further research should focus on developing a comprehensive methodology for evaluating PPP efficiency in Ukraine with due regard to economic, logistical, environmental, and security-related indicators.

Keywords: public-private partnership, transport infrastructure, regional development, sustainability, reconstruction, infrastructure investment, logistics, Ukraine.

Вступ

У сучасних умовах проблема відновлення та модернізації транспортної інфраструктури регіонів України вийшла за межі суто галузевого завдання і стала одним із визначальних чинників економічної стійкості держави, збалансованого регіонального розвитку, збереження внутрішньої мобільності населення, підтримання експортно-імпортних потоків і прискорення повоєнного відновлення. За оцінками RDNA4, станом на 31 грудня 2024 р. загальний обсяг пошкоджень в Україні досяг майже 176 млрд дол. США, а транспорт належить до найбільш уражених секторів; при цьому потреби на відновлення транспортної сфери оцінено у 77,5 млрд дол. США [4].

Актуальність теми посилюється тим, що фінансові можливості держави й місцевих бюджетів є обмеженими, тоді як масштаби інфраструктурного дефіциту залишаються надзвичайно високими. Попри стратегічне значення транспортної системи, частка капітальних інвестицій у вид діяльності «транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» у структурі капітальних інвестицій України у 2024 р. становила лише 3,4% проти 6,9% у 2023 р., що свідчить про зниження інвестиційної ваги сектору саме в момент найвищої потреби в модернізації та відбудові. Одночасно мережа автомобільних доріг загального користування залишається масштабною: протяжність доріг державного значення становить 47 421,8 км, а місцевого значення — 118 155,325 км[5], тобто проблема інфраструктурного утримання й оновлення має яскраво виражений регіональний вимір.

У науковій літературі вже закладено вагоме підґрунтя для дослідження публічно-приватного партнерства у транспортній сфері. О. М. Полякова, Т. І. Липська та О. М. Кучинська [8] розглядають ППП як важливий елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України та акцентують на потребі поєднання ресурсів держави й бізнесу. О. І. Дмитрієва[9] обґрунтовує доцільність використання ППП як інструменту державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, приділяючи особливу увагу ризикам, пріоритетності проектів і критеріям ефективності. О. С. Карас[10] підкреслює, що транспортна інфраструктура є одним із ключових конкурентних чинників українських регіонів і потребує системної модернізації та державно-приватної підтримки. К. Чередніченко[11] та Ю. Мірошнікова [11] доводять, що регіони України істотно відрізняються за рівнем розвитку транспортної інфраструктури, а відтак потребують диференційованих моделей управління. В. П. Власова та А. С. Чумак[12] показують, що інвестиційна привабливість транспортної інфраструктури в умовах безпекової нестабільності визначається не лише економічними, а й правовими, логістичними, екологічними та геополітичними факторами.

Важливими для сучасного осмислення теми є також праці Л. О. Литвишко[6], К. А. Компанець[6,7], К. Л. Железняк[6], Ю. Є. Смітюх[6], у яких акцентовано значення цифрових технологій, бізнес-аналітики та стратегічного прийняття рішень у сфері транспортних сервісів у контексті сталого розвитку, а також праця Н. Антоненко, К. Компанець, В. Ільченко, Н. Коваленко, Т. Дяченко, Н. Кухтик[7], де розкрито роль цифровізації та раціональних форм організації праці на автотранспортних підприємствах. У міжнародних дослідженнях увагу зосереджено на критичних чинниках стійкого ППП у перехідних економіках, механізмах governance для інфраструктурних проектів, а також на ролі ППП у фінансуванні сталої інфраструктури та досягненні цілей сталого розвитку.

Водночас у наявних публікаціях недостатньо опрацьованою залишається проблема побудови саме регіонально диференційованої моделі PPP для транспортної інфраструктури України, яка одночасно враховувала б: 1) воєнно-безпекову асиметрію регіонів; 2) різний тип інфраструктурних потреб; 3) вимоги стійкості, енергоефективності та цифровізації; 4) поєднання державних, муніципальних, донорських і приватних ресурсів. Метою статті є обґрунтування ролі публічно-приватного партнерства як інституційної та фінансової основи стійкого розвитку транспортної інфраструктури регіонів України, а також розроблення практичних підходів до вибору пріоритетних моделей PPP залежно від типу регіону та характеру інфраструктурних завдань[7].

Результати дослідження

У дослідженні використано системний, статистичний, порівняльний, структурно-функціональний і аналітичний методи. Інформаційну базу становили офіційні дані Світового банку, Міністерства економіки України, Міністерства розвитку громад та територій України, системи DREAM, а також сучасні наукові публікації з проблем PPP, регіональної диференціації інфраструктури та інвестиційної привабливості транспортного сектору[3].

Передусім варто підкреслити, що транспортна інфраструктура України сьогодні перебуває в умовах подвійного виклику: з одного боку, їй потрібно забезпечувати базову логістичну та соціальну функціональність у кризовому середовищі, з іншого — виконувати роль платформи для структурної модернізації економіки та регіональної інтеграції з ЄС. Проблема вже не зводиться лише до ремонту пошкоджених об'єктів. Йдеться про побудову нової архітектури інфраструктури — більш стійкої, мультимодальної, цифрової, енергоефективної й адаптованої до різних типів територій. Саме тому PPP доцільно розглядати не як епізодичний інструмент залучення капіталу, а як механізм довгострокового перерозподілу ризиків, відповідальності, інвестицій і компетенцій між державою, громадами, бізнесом і міжнародними партнерами. Такий підхід узгоджується з сучасним законом про публічно-приватне партнерство, який набрав чинності 31 жовтня 2025 р. і орієнтований на пришвидшення залучення приватних інвестицій у відбудову інфраструктури[1].

Таблиця 1 - Ключові параметри, що визначають потребу в розвитку PPP у транспортній інфраструктурі України

Показник	Значення	Аналітичне значення
Потреби на відновлення транспортного сектору за RDNA4	77,5 млрд дол. США	Свідчать про масштаб фінансового розриву, який не може бути покритий лише бюджетними ресурсами
Пошкодження транспортного сектору	36,7 млрд дол. США	Формують великий портфель проєктів для відновлення та модернізації
Втрати транспортного сектору	46,7 млрд дол. США	Показують, що проблема має не лише фізичний, а й економічний вимір
Частка транспорту у структурі капітальних інвестицій України у 2024 р.	3,4%	Демонструє обмеженість внутрішнього інвестиційного ресурсу сектору
Частка транспорту у структурі капітальних інвестицій України у 2023 р.	6,9%	Дає змогу зафіксувати падіння інвестиційної ваги сектора
Реалізуються договорів PPP	19	Реально активні лише близько 9,5% укладених договорів

Протяжність доріг державного значення	47 421,8 км	Висока капіталомісткість утримання та модернізації
Протяжність доріг місцевого значення	118 155,325 км	Чітко виражений регіональний характер інфраструктурних потреб

Джерело: складено автором за матеріалами Світового банку, Міністерства економіки України та Міністерства розвитку громад та територій України. [3]

Дані табл. 1 дають змогу зробити принциповий висновок: для України проблема полягає не у відсутності правового поля PPP як такого, а у недостатній конверсії формально наявного механізму в реально працюючий інструмент регіонального інфраструктурного розвитку[2].

Разом із тим сама географія транспортних втрат і потреб підтверджує, що єдина універсальна модель PPP для всіх регіонів України буде малоефективною. RDNA4 показує дуже високу концентрацію потреб у кількох областях, насамперед на сході та півдні країни, тоді як для західних прикордонних регіонів на перший план виходять не стільки руйнування, скільки розширення пропускної спроможності та інтеграція з європейськими транспортними мережами.)

Таблиця 2 - Найбільші регіональні потреби у відновленні транспортної інфраструктури за RDNA4

Регіон	Пошкодження, млн дол. США	Втрати, млн дол. США	Потреби, млн дол. США
Донецька обл.	7 744,9	2 687,4	14 132,4
Харківська обл.	5 645,6	3 173,5	12 490,3
Запорізька обл.	5 145,2	2 168,8	10 112,4
Херсонська обл.	4 623,3	1 146,2	9 224,0
Луганська обл.	3 419,5	723,7	5 622,0
Чернігівська обл.	1 981,3	1 370,9	5 515,2
Київська обл.	2 079,9	13 000,6	5 100,5

Джерело: складено автором за RDNA4. [3]

Представлені дані показують, що регіональна політика PPP у транспортній сфері має спиратися щонайменше на чотири різні логіки. Для фронтових і прифронтових територій першочерговими є проекти відновлення критичної зв'язності: мости, ділянки магістралей, залізничні вузли, обхідні маршрути, логістичні хаби тимчасового характеру. Для західних прикордонних регіонів — модернізація пунктів пропуску, під'їзних доріг, митної та сервісної інфраструктури. Для великих міських агломерацій — стійка міська мобільність, електротранспорт, транспортно-пересадкові вузли, цифрові системи управління рухом. Для портових і припортових територій — розвиток термінальної, мультимодальної та складської інфраструктури з високим рівнем приватної операційної участі. Така диференціація відповідає і висновкам досліджень про територіальну неоднорідність транспортної інфраструктури, і сучасним підходам до sustainable PPP governance[8].

Рис. 1 Регіональна концентрація потреб у відновленні транспортної інфраструктури України, млн дол. США

Джерело: побудовано автором за RDNA4. [3]

У цьому контексті особливого значення набуває зміна самої логіки PPP: від класичного підходу, де приватний партнер входить переважно в комерційно привабливий інфраструктурний об'єкт, до гібридної моделі, в якій публічні кошти, кошти МФО, грантові ресурси та приватний капітал поєднуються в одному фінансовому контурі. Саме такий підхід є найбільш реалістичним для України, оскільки повна комерціалізація значної частини транспортних проєктів у воєнних і повоєнних умовах залишається малоімовірною, тоді як механізм співфінансування та розподілу ризиків може суттєво підвищити привабливість проєктів для бізнесу. Новий закон про PPP, а також міжнародні підходи UNCTAD до sustainable infrastructure PPP прямо підкреслюють важливість якісної нормативної бази, інтегрованого планування, інноваційних механізмів фінансування та посилення інституційної спроможності сторін[1].

Показовим прикладом регіонально орієнтованого транспортного портфеля є програма модернізації західного кордону України в системі DREAM. Вона охоплює шість проєктів у Закарпатській, Волинській, Чернівецькій та Вінницькій областях, має загальний бюджет 6,705 млрд грн і 146,5 млн євро, передбачає модернізацію міжнародних пунктів пропуску, розвиток під'їзної транспортної інфраструктури й сервісних зон, а також очікуване зростання пропускної спроможності на 30–50% і скорочення часу перетину кордону на 40–60%. По суті, це приклад того, як регіональна інфраструктурна проблема одночасно вирішує завдання логістики, євроінтеграції, цифровізації, енергоефективності та вирівнювання територіальних дисбалансів [6].

Запропонована в табл. 3 модель дозволяє поєднати ідею стійкості з реальними обмеженнями українського інфраструктурного середовища. Її принципова перевага полягає в тому, що критерій відбору моделі PPP переноситься з універсального шаблону на тип регіональної функції інфраструктури. Для прикордонного регіону пріоритетом є швидкість, міжнародна сумісність і логістична пропускна спроможність; для прифронтового — безпека, відновлення базової зв'язності й висока частка публічних гарантій; для агломерацій — екологічність, сервісність і цифрове управління; для портових вузлів — операційна ефективність, мультимодальність і стабільний режим

доступу приватного оператора. У цьому й полягає практичний зміст стійкого розвитку: не просто відбудувати об'єкт, а забезпечити його економічну, соціальну, екологічну й інституційну життєздатність на тривалому горизонті.

Таблиця 3 - Регіонально диференційована модель PPP для транспортної інфраструктури України

Тип регіону	Пріоритетні об'єкти	Доцільні форми PPP	Джерела фінансування	Ключові умови стійкості
Прифронтові та деокуповані	мости, відрізки доріг, залізничні переходи, аварійні логістичні вузли	availability payment, DBFO, EPC+O&M з державною підтримкою	держбюджет, донори, МФО, приватний підприємний капітал	страхування ризиків, гарантії мінімального доходу, прискорені процедури
Західні прикордонні	пункти пропуску, під'їзні дороги, митно-логістичні комплекси, сервісні зони	концесія, операторська модель, змішані PPP	МФО, місцеві бюджети, приватні оператори, гранти ЄС	цифровізація, TEN-T сумісність, енергоефективність, швидкість оформлення
Великі міські агломерації	міський електротранспорт, паркінги, транспортно-пересадкові вузли, ITS	сервісні контракти, lifecycle contracts, PPP для smart mobility	муніципальні бюджети, зелені фінансові інструменти, приватні оператори	екологічність, доступність, інтеграція з міським плануванням
Портові та логістичні регіони	термінали, склади, мультимодальні вузли, припортова інфраструктура	концесія, оренда з інвестиційними зобов'язаннями, operator-led PPP	приватний капітал, МФО, експортно-кредитні інструменти	безпекові гарантії, прозорі правила доступу, інтероперабельність

Джерело: авторська розробка на основі узагальнення офіційних даних і наукових джерел. [3]

Отже, PPP у транспортній сфері доцільно розуміти як інструмент не тільки фінансування, а й інституційного дизайну регіонального розвитку. Це особливо важливо для України, де транспортна інфраструктура одночасно виконує функції оборонної стійкості, соціальної зв'язності, економічної циркуляції та зовнішньоторговельної інтеграції. Ефективність PPP тут залежить не стільки від формального факту наявності приватного партнера, скільки від якості підготовки проєкту, точності розподілу ризиків, наявності зрозумілої моделі доходів або компенсацій, а також від включення проєкту в ширший регіональний і національний інвестиційний контур. Саме через це для України критично важливим є посилення project preparation, типізація конкурсної документації, розвиток банку проєктів і впровадження прозорих цифрових систем моніторингу реалізації інфраструктурних угод.

Висновки

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що публічно-приватне партнерство в сучасних українських умовах має розглядатися як одна з ключових основ стійкого розвитку транспортної інфраструктури регіонів, оскільки масштаби руйнувань і потреб відновлення значно перевищують можливості суто бюджетного фінансування. Транспортний сектор уже у межах RDNA4 потребував 77,5 млрд дол. США, що робить PPP не альтернативним, а фактично необхідним механізмом мобілізації ресурсів.

Встановлено, що головна проблема України полягає не у відсутності нормативного поля, а в низькій практичній реалізації потенціалу PPP: із 201 укладеного договору реально виконуються лише 19. Це свідчить про потребу посилення інституційної

спроможності публічних партнерів, розвитку якісної передпроектної підготовки, удосконалення механізмів гарантування та страхування ризиків, а також впровадження змішаних фінансових моделей, що поєднують бюджетні, донорські та приватні ресурси.

Обґрунтовано, що регіональна політика ППП у транспортній сфері має бути диференційованою. Для прифронтових і деокупованих територій пріоритетними є інструменти з високим рівнем публічних гарантій та компенсацій за доступність; для західних прикордонних регіонів — концесійні та операторські моделі в логістиці й пунктах пропуску; для агломерацій — моделі стійкої міської мобільності; для портових і мультимодальних територій — операторсько-інвестиційні моделі з акцентом на логістичну ефективність. Саме така архітектура забезпечує зв'язок між ППП і стійким розвитком, оскільки враховує не лише фінансовий ефект, а й безпекові, соціальні, екологічні та інтеграційні параметри.

Перспективи подальших розвідок доцільно пов'язати з розробленням методики оцінювання ефективності транспортних ППП-проектів на регіональному рівні з урахуванням безпекового коефіцієнта, індексу логістичної зв'язності, показників екологічної стійкості та соціальної доступності інфраструктурних послуг. Також перспективним є формування типових фінансових моделей для окремих категорій проектів: прикордонних, мостових, міських мобільних і мультимодальних логістичних.

Список використаних джерел

1. Про публічно-приватне партнерство : Закон України від 19.06.2025 № 4510-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4510-20> (дата звернення: 08.04.2025).
2. Стан здійснення ДПП в Україні станом на 01.01.2025 / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. 2025. URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&lang=uk-UA&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini>
3. Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released / The World Bank. 2025. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/25/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released>
4. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4): February 2022 – December 2024. Washington, DC : World Bank Group, Government of Ukraine, European Union, United Nations, 2025. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099022025114040022/pdf/P180174-ca39eccd-ea67-4bd8-b537-ff73a675a0a8.pdf>
5. Загальна інформація про автомобільні дороги загального користування / Міністерство розвитку громад та територій України. URL: <https://mindev.gov.ua/diialnist/napriamy/dorozhnie-hospodarstvo/tekhnichnyi-stand-avtomobilnykh-dorih-zahalnoho-vykorystannia>
6. Литвишко Л. О., Компанець К. А., Железняк К. Л., Смітюх Ю. Є. Антикризове управління бізнес-процесами при плануванні сервісних послуг транспортної компанії: цифрові технології, бізнес-аналітика та стратегічне прийняття рішень у контексті сталого розвитку // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 2025. Вип. 118. Ч. 2. URL: http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/avtodorogi_i_stroitelstvo.html
7. Antonenko N., Kompanets K., Ilchenko V., Kovalenko N., Diachenko T., Kukhtyk N. Conceptual Principles of Choosing Rational Forms of Labor Organization of Personnel of Motor Transport Enterprises // Digitalisation: Opportunities and

- Challenges for Business. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Vol. 620. P. 279–289. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26953-0_25
8. Poliakova O. M., Lipska T. I., Kuchinska O. M. Public-private partnership as an element of the transport infrastructure development mechanism in Ukraine // Economic Bulletin of the National Mining University. 2020. No. 2(70). P. 44–52. DOI: <https://doi.org/10.33271/ev/70.044>
 9. Dmytriieva O. I. Public–private partnership as an effective tool for state regulation of innovative development of transport infrastructure // Management. 2020. Vol. 30, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.30857/2415-3206.2019.2.7>
 10. Karas O. S. Strategic Directions for the Design, Development, and Expansion of Transport Infrastructure in Ukraine // Science and Innovation. 2019. Vol. 15, No. 6. P. 23–32. DOI: <https://doi.org/10.15407/scine15.06.023>
 11. Cherednichenko K., Miroshnikova J. Modeling of territorial differentiation by transport infrastructure level of development // SMART SCM: Supply Chain Management Journal. 2021. No. 6. DOI: <https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-6-4>
 12. Vlasova V. P., Chumak A. S. Transport infrastructure of Ukraine as an object of investment attractiveness in changing security conditions // Бізнес Інформ. 2023. № 12. С. 199–207. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-12-199-207>
 13. Amović G., Maksimović R., Bunčić S. Critical Success Factors for Sustainable Public-Private Partnership (PPP) in Transition Conditions: An Empirical Study in Bosnia and Herzegovina // Sustainability. 2020. Vol. 12, No. 17. Article 7121. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12177121>
 14. Hueskes M., Verhoest K., Block T., van den Hurk M. Governing public-private partnerships for sustainability: An analysis of procurement and governance practices of PPP infrastructure projects // International Journal of Project Management. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.020>
 15. International Investment in Sustainable Infrastructure: The Role of Public–Private Partnerships / UNCTAD. Geneva : United Nations, 2025. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/diae2025d6_en.pdf (дата звернення: 08.04.2025).